

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения
Код ЕГРПОУ 26419943.

Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года.

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 1(3), 2(4), 3(5), 4(6), 5(7), 6(8)
2006 - 1(9), 2(10), 3(11), 4(12), 5(13), 6(14)
2007 - 1(15), 2(16), 3(17), 4(18), 5(19), 6(20)
2008 - 1(21), 2(22), 3(23), 4(24), 5(25), 6(26)
2009 - 1(27), 2(28), 3(29), 4(30), 5(31), 6(32)
2010 - 1(33), 2(34), 3(35), 4(36), 5(37), 6(38)
2011 - 1(39), 2(40), 3(41), 4(42), 5(43), 6(44)
2012 - 1(45), 2(46), 3(47), 4(48), 5(49), 6(50)
2013 - 1(51), 2(52), 3(53), 4(54), 5(55), 6(56)
2014 - 1(57), 2(58), 3(59), 4(60), 5(61), 6(62)
2015 - 1(63), 2(64), 3(65), 4(66), 5(67), 6(68)
2016 - 1(69), 2(70), 3(71), 4(72), 5(73), 6(74)
2017 - 1(75), 2(76), 3(77), 4(78), 5(79), 6(80)
2018 - 1(81), 2(82), 3(83), 4(84), 5(85), 6(86)
2019 - 1(87), 2(88), **3(89)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 30.06.2019. Протокол № 3'2019/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року.

Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004.

Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

РЕГІОНАЛЬНІ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕЛОМІВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ СЕРЕД МЕШКАНЦІВ М. ХАРКОВА ТА ОБЛАСТІ

Бабалян В.О.^а, Гурбанова Т.С.^б

^{а,б}Кафедра травматології, анестезіології та військової хірургії ХМАПО,

^{а,б}Комунальне некомерційне підприємство

«Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» Харківської міської ради

До розділу: травматологія та ортопедія.

Анотація. В роботі надано регіональні клініко-епідеміологічні характеристики хворих із переломами проксимального відділу стегнової кістки, що мешкають в м. Харкові та Харківській області. Було констатовано достовірне ($p < 0,001$) переважання жінок (66,88%) порівняно із чоловіками (33,12%) з вірогідним ($p < 0,001$) збільшенням відсоткової величини жіночого контингенту при збільшенні вікових характеристик (у віці понад 70 років жінки та чоловіки відповідно 78,73% і 21,27%). Зафіксоване значне зростання кількості переломів проксимального відділу стегнової кістки у пацієнтів старших за 50 років (до 50 років – до 5,00%; 51–60 – 11,82%; 61–70 – 17,99%; 71 і старше – 61,89%). В цілому з'ясоване вірогідне ($p = 0,129$) переважання медіальних переломів стегна порівняно із латеральними (відповідно 55,32% і 44,68% хворих) зі збільшенням величини різниці у осіб старших вікових груп (до 40 років відповідно 40,98% і 59,02%; старші за 71 рік: 55,88% та 44,12%). В цілому констатовано значну кількість (3062 нозологічних одиниць) супутньої патології у всіх хворих із ППВСК із переважанням захворювань серцево-судинної системи (94,87%) із ішемічною хворобою серця (93,01%) і гіпертонічною хворобою (переважно II ступеню) – 88,99%. Також встановлено наявність значної кількості неврологічних розладів (27,20%), цукрового діабету (11,63%), захворювань шлунково-кишкового тракту (11,56%), патології дихальної системи (11,30%), хвороб сечостатевої системи (10,94%), анемії (6,50%) різного генезу і психічних розладів (4,51%). Визначені загальні рівні тривалості перебування хворих в стаціонарі ($13,85 \pm 0,29$ днів) із переважанням знаходження у клініці при оперативному лікуванні порівняно із консервативним (відповідно $18,58 \pm 0,31$ і $10,63 \pm 0,43$ днів). Встановлено переважання оперативного втручання (53,85%) над консервативним (46,15%) у віці до 40 років на відміну від віку понад 70 років (відповідно 39,01% і 60,99%) й консервативного втручання серед жіночого контингенту (60,99%) порівняно із чоловіками (56,61%).

Ключові слова: переломи проксимального відділу стегнової кістки, проксимальний відділ стегнової кістки, супутня патологія, коморбідні стани, особи похилого та старечого віку.

Значний перелік сучасної світової літератури свідчить, що переломи стегнової кістки (ПСК) у світовому суспільстві за своїми медико-соціальними та епідеміологічними показниками виявляються найтяжчими серед усіх фіксованих ушкоджень кісток нижніх кінцівок. На сьогоднішній час за даними багатьох світових досліджень, частка таких переломів складає від 15,00% до 45,00% у структурі всіх констатованих переломів [1–4], Причому (за поширеними епідеміологічними даними та отриманими результатами досліджень)

найчастішими є переломи саме проксимального відділу стегнової кістки (ПВСК) (50,00–55,00%).

Вказується, що вищевказані переломи більш усього поширені серед осіб похилого та старечого віку (ОПСВ). У даної категорії хворих переломи проксимального відділу стегнової кістки (ППВСК) в більшості своїй обтяжуються значним переліком коморбідної супутньої патології, що ще більш обтяжує стан хворого та вимагає здійснення довготривалої медико-реабілітаційної програми, яка передбачає необхідність дотримання досить значного проміжку часу повного ліжкового режиму пацієнта. Окрім зазначеного (за визначенням багатьох літературних джерел), наявність значного переліку супутніх хронічних захворювань та необхідність тривалого знерухомлення через ушкодження в більшості випадків викликає розвиток так званого декомпенсаційного синдрому практично всіх органів і систем організму, що призводить до високої летальності та інвалідності, значно ускладнює процеси відновлення рухової активності та можливості самообслуговування й повернення до звичного соціально-активного способу життя [5–7]. Постійно фіксуємо високі показники смертності, інвалідності та зайнятості ліжок у травматологічних стаціонарах хворими через ППВСК, пов'язані з цим великі економічні витрати та інші характеристики визначають проблему лікування ПСК як важливе медичне та соціально-економічне сучасне питання усього світового суспільства [8].

Проведені на протязі останніх років у багатьох провідних країнах світу чисельні епідеміологічні дослідження зазначають, що частота ППВСК прогресивно збільшується зі зростанням вікових характеристик пацієнтів і експоненційно зростає після досягнення 50-річного вікового інтервалу, збільшуючись майже в два рази за кожне десятиліття. При цьому вказується, що серед жіночого населення старших вікових груп частота зустрічальності ПСК у 2–3 рази вища, ніж серед чоловічого [9–11]. Так як за основними епідеміологічними показниками динаміки населення чисельність осіб старших вікових груп стрімко зростає на протязі останніх десятиріч у всьому світі через збільшення середньої очікуваної тривалості життя, то за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я кількість ППВСК буде постійно прогресивно зростати [2, 9–13] і досягне (на думку інших дослідників) до 2050 р. 4,5 млн. випадків на рік [14] або навіть і 6,26 млн. [15–18].

З огляду на вищевказане, нами було поставлено **мету дослідження**: визначити регіональні епідеміологічні характеристики переломів проксимального відділу стегнової кістки серед мешканців м. Харкова та області.

Вивчення частоти ППВСК проведено в межах епідеміологічного ретроспективного дослідження населення м. Харкова та Харківської області за даними п'яти лікувальних закладів (комунального некомерційного підприємства (КНП) «Міська багатопрофільна лікарня № 18» Харківської міської ради (ХМР), КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25» ХМР, КНП Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня», КНП «Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова» ХМР, Державної установи «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України») упродовж 6 років – з 01.01.2011. по 31.12.2016. рр.

Критерієм включення в проведене нами дослідження була наявність у пацієнтів хоча б одного перелому, який був локалізований на рівні ПБСК та відповідно до загально визначених кодів Міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм і причин смерті 10-го перегляду (МКХ-10) відносився до переломів: шийки стегнової кістки – S72.0 за МКХ-10, черезвертлюгового перелому стегнової кістки – S72.1, надвертлюгового перелому стегнової кістки – S72.2 за МКХ-10.

Джерелом інформації були журнали госпіталізації пацієнтів та відмов від госпіталізації травматологічних відділень лікувальних закладів м. Харкова. Було проаналізовано дані 3062 пацієнтів, яких було зареєстровано в лікувальних закладах травматологічного профілю з латеральними (1368; 44,68% хворих) і медіальними (1694; 55,32% осіб) переломами стегнової кістки за 2011–2016 рр. Серед них чоловіків було 1014 (33,12%) осіб, а жінок – 2048 (66,88%). Розподіл пацієнтів у лікувальні заклади за роками надходження наведено в табл. 1.

Таблиця 1.

**Розподіл обстежених хворих із переломами на рівні ПБСК
за лікувальними закладами м. Харкова (абс. ч., %)**

№ з/п	Рік	Лікувальний заклад										Усього	
		«Міська багатопрофільна лікарня № 18»		«Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25»		«Обласна клінічна лікарня»		«Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова»		«Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України»			
		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%		
1	2011	86	16,67	44	19,82	42	10,69	285	17,08	20	7,63	477	15,58
2	2012	97	18,80	56	25,23	64	16,28	277	16,60	31	11,83	525	17,15
3	2013	47	9,11	65	29,28	74	18,83	297	17,80	61	23,28	544	17,77
4	2014	74	14,34	54	24,32	75	19,08	276	16,54	52	19,85	531	17,34
5	2015	103	19,96	3	1,35	68	17,30	279	16,72	67	25,57	520	16,98
6	2016	109	21,12	-	0,00	70	17,81	255	15,28	31	11,83	465	15,19
7	Усього	516	16,85	222	7,25	393	12,83	1669	54,51	262	8,56	3062	100,00

Для визначення зв'язку між віковими характеристиками та частотою ПБСК усіх обстежених пацієнтів було розподілено на п'ять вікових підгруп: до 40 років (122; 3,98% осіб), 41–50 років (132; 4,31% пацієнтів), 51–60 років (362; 11,82% обстежених), 61–70 років (551; 17,99% хворих), старші за 71 рік (1895; 61,89% лікованих) – рис. 1.

Рис. 1. Розподіл частоти ППВСК у вікових групах (%)

За отриманими нами даними було відмічено стрімке зростання кількості ППВСК у пацієнтів старших за 50 років. Якщо кількість хворих молодого віку (до 50 років) із вказаними переломами становила до 5,00% (3,98% і 4,31% – відповідно вікові групи до 40 та 41–50 років), то після 50 років вона зросла більше ніж удвічі (в 2,97 і 2,74 рази відповідно) – до 11,82%, а після 60 років – до 17,99%. Але, основна частка пацієнтів (61,89%) припадала на старшу вікову групу (ОПСВ) – 71 рік і старше. Аналогічні результати отримано й іншими вченими під час епідеміологічних досліджень в других регіонах України та світу: встановлено зростання частоти ППВСК із збільшенням вікових характеристик як серед жінок, так і у чоловіків [19].

Уточнюючий аналіз показав, що медіальні ПСК в цілому реєстрували частіше (1694; 55,32% особи) порівняно із латеральними (1368; 44,68% хворих) – табл. 2. і зі збільшенням віку (особливо у ОПСВ) ця різниця зростала, що відповідає літературним даним щодо переважання латеральних ПСК серед осіб віком до 50 років та значне збільшення й пріоритетність медіальних ПСК з кожним наступним десятиріччям із переважанням серед жіночого контингенту [2].

Таблиця 2.

Вікові характеристики розподілу ушкоджень стегнової кістки за локалізацією серед обстежених хворих із переломами на рівні ПВСК (абс. ч., %)

№ з/п	Локалізація		Вікова група, роки					Усього
			до 40	41–50	51–60	61–70	старші 71	
1	Латеральні ПСК	абс.ч.	72	73	166	221	836	1368
		%	59,02	55,30	45,86	40,11	44,12	44,68
2	Медіальні ПСК	абс.ч.	50	59	196	330	1059	1694
		%	40,98	44,70	54,14	59,89	55,88	55,32
3	Усього	абс.ч.	122	132	362	551	1895	3062
		%	3,98	4,31	11,82	17,99	61,89	100,00
4	Статистична значущість різниці		$\chi^2 = 7,133; p = 0,129$					

За механізмом травми у пацієнтів до 50 років медіальні переломи стегнової кістки (зазвичай) були обумовлені високоенергетичними травмами (дорожньо-транспортною пригодою, падінням з висоти, тощо) і траплялися в меншій кількості порівняно із латеральними. У старших вікових групах (ОПСВ) кількість таких ушкоджень збільшувалася й у віковій групі більш ніж 71 рік сягала вже 55,88% серед усіх ушкоджень досліджуваної патології; тоді, як на латеральні припадало 44,12% випадків. Розподіл переломів за локалізацією та віковими групами виявився статистично близьким ($p = 0,129$).

Результати аналізу розподілу травмування стегнової кістки серед чоловічого та жіночого контингенту наведено в табл. 3. Так було встановлено, що значно частіше в лікувальні заклади травматологічного профілю з приводу травм ПВСК в цілому зверталися жінки (2048; 66,88% осіб) порівняно із чоловіками (1014; 33,12% хворих), а при збільшенні вікових характеристик особи жіночої статі зверталися з приводу таких переломів значно частіше й у віковій групі понад 70 років вірогідно ($p < 0,001$) переважали в 3,70 рази порівняно з чоловіками (відповідно 78,73% і 21,27%).

Таблиця 3.

Гендерні та вікові показники розподілу ППВСК серед обстежених хворих із переломами на рівні ПВСК (абс. ч., %)

№ з/п	Стать		Вікова група, роки					Усього
			до 40	41–50	51–60	61–70	старші 71	
1	Чоловіки	абс.ч.	91	94	196	230	403	1014
		%	74,59	71,21	54,14	41,74	21,27	33,12
2	Жінки	абс.ч.	31	38	166	321	1492	2048
		%	25,41	28,79	45,86	58,26	78,73	66,88
3	Усього	абс.ч.	122	132	362	551	1895	3062
		%	3,98	4,31	11,82	17,99	61,89	100,00
4	Статистична значущість різниці		$\chi^2 = 531,783; p < 0,001$					

Отримані дані співпадають із наведеними в роботі В. В. Поворознюка та співав. [19] висновками, які зазначили, що у жінок м. Вінниця та м. Ужгород показник переваги хворих із переломами на рівні ПВСК жіночої статі підвищувався із збільшенням вікових характеристик і у 80–85 років був значно більшим порівняно з чоловіками. Схожі дані отримані й у Білоруській популяції – частота ППВСК у жінок старших за 70 років виявилася значно вищою порівняно з чоловіками [20].

Окрім вищевказаного, нами було оцінено наявність супутньої патології у обстежених. Для спрощення обробки отриманої інформації коморбідні стани було згруповано за нозологічними категоріями та наведено в табл. 4. за зменшенням частоти їх зустрічаємості. В цілому констатовано, що усі хворі із переломами на рівні ПВСК мала наявну ту чи іншу супутню патологію (100,00%). Усього зафіксовано 3062 нозологічних одиниці супутньої патології. З огляду на те, що на ППВСК страждають більшістю ОПСВ, а захворювання серцево-судинної системи є вік-асоційованою патологією, то її захворювання відмічено у 94,87% хворих; серед яких частіш за все констатували ішемічну хворобу серця (93,01%), гіпертонічну хворобу (переважно II ступеню) – 88,99%, також відмічалися інсульти та інфаркти (1,44% і 1,14% відповідно).

Таблиця 4.

Нозологічні групи супутньої патології серед обстежених хворих із переломами на рівні ПВСК (абс. ч., %)

№ з/п	Нозологічні групи	Кількість спостережень	
		абс.ч.	%
1	Патологія серцево-судинної системи:	2905	94,87
	-ішемічна хвороба серця;	2848	93,01
	-гіпертонічна хвороба;	2725	88,99
	-інсульт;	44	1,44
	-інфаркт.	35	1,14
2	Неврологічні захворювання	833	27,20
3	Цукровий діабет та ендокринологічна патологія	356	11,63
4	Захворювання шлунково-кишкового тракту	354	11,56
5	Захворювання дихальної системи	346	11,30
6	Захворювання сечостатевої системи	335	10,94
7	Анемія	199	6,50
8	Психічні розлади	138	4,51
9	Захворювання шкіри та підшкірної клітковини	14	0,46
10	Онкологічні захворювання	13	0,42
11	Захворювання опорно-рухового апарату	11	0,36
12	Захворювання очей	3	0,10
13	Усього супутніх захворювань	11159	364,44
14	Усього хворих із супутньою патологією	3062	100,00
15	Усього обстежених	3062	100,00

Інші коморбідні захворювання фіксувалися значно рідше. Так, у 27,20% пацієнтів відзначено наявність неврологічних розладів (гостра та хронічна мозкова недостатність, вестибулоатоксичний синдром, наслідки інсультів, дисциркуляторна енцефалопатія, хвороба Паркінсона та Альцгеймера тощо), у 11,63% – цукровий діабет (переважно II типу), у 11,56% – хвороби шлунково-кишкового тракту (гастрити, дуоденіти, виразки шлунка та 12-палої кишки й інш.), у 11,30% – патологія дихальної системи і легенів (хронічні обструктивні захворювання легень, бронхоспазми, пневмонії, дихальна недостатність та інш.) і у 10,94% – хвороби сечостатевої системи (хвороби нирок, пієлонефрити, цистити, мочекам'яна хвороба та інш.). В меншій кількості відмічали анемії (6,50%) різного ґенезу та психічні розлади – 4,51% (депресивні та панічні розлади і атаки, зловживання алкоголем, емоційні розлади тощо). Інша патологія зустрічалася менш ніж в 1,00% випадків – табл. 4.

Було констатовано, що визначені коморбідні порушення серед обстежених із такими типами переломів є чинниками ризику збільшення падінь і (відповідно) частоти виникнення переломів. Крім того, супутні захворювання є перешкодою для раннього (відразу після травми) хірургічного втручання та обтяжливими чинниками післяопераційного періоду, що ускладнюють ефективне запровадження медико-реабілітаційних заходів і в більшості випадків постають причиною збільшення показників смертності після ПСК в похилому віці [371]. Слід вказати, що 80 обстежених хворих надійшли до травматологічних відділень у стані алкогольного сп'яніння різного ступеня тяжкості.

Пацієнтам, яких було включено до нашого дослідження було проведено консервативне та оперативне лікування (табл. 5.), які потребували різного періоду знаходження у клініці. Було встановлено, що в цілому тривалість перебування в стаціонарі обстежених хворих становила в середньому $13,85 \pm 0,29$ днів. При цьому відзначалося, що більш тривалішого лікування цілком закономірно вимагало оперативне ($18,58 \pm 0,31$ днів) порівняно із консервативним ($10,63 \pm 0,43$ днів) – табл. 5. Слід відзначити, що за віковими характеристиками в більш молодому віці (до 40 років) частіш за все проводилося оперативне втручання (53,85%) порівняно із консервативним (46,15%), що є цілком закономірним, так, як в цьому віці ще не відзначається значної коморбідної обтяженості та зниження функціональних рівнів хворих. При цьому, з віком ці показники вирівнювалися і в 50-річному віці складала по 50,00%; а в більш пізньому віці кількість консервативних втручань збільшувалася і у віці понад 70 років складала вже 39,01% (оперативне) і 60,99% (консервативне). За гендерними характеристиками відзначалося переважання консервативного втручання серед жіночого контингенту (60,99%) порівняно із чоловіками (56,61%), що пояснюється скоріш за все кращим фізичним станом чоловічого контингенту – табл. 5.

Таблиця 5.

Розподіл обстежених хворих із ППВСК за гендерними та віковими характеристиками, методами лікування та показниками проведених ліжко-днів (абс. ч., %, $M \pm m_p$)

№ з/п	Методи лікування	Показники																Усього	проведені ліжко-дні									
		чоловіки								жінки																		
		до 40		41–50		51–60		61–70		>71		усього		до 40		41–50				51–60		61–70		>71		усього		
		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%			абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%			
1	Консервативне	42	46,15	47	50,00	101	51,53	112	48,70	272	67,49	574	56,61	12	38,71	15	39,47	73	43,98	142	44,24	1007	67,49	1249	60,99	1823	59,54	10,63±0,43
2	Оперативне	49	53,85	47	50,00	95	48,47	118	51,30	131	32,51	440	43,39	19	61,29	23	60,53	93	56,02	179	55,76	485	32,51	799	39,01	1239	40,46	18,58±0,31
7	Усього	91	2,972	94	3,07	196	6,40	230	7,51	403	13,16	1014	33,12	31	1,01	38	1,24	166	5,42	321	10,48	1492	48,73	2048	66,88	3062	100,000	13,85±0,29

За результатами ретроспективного дослідження хворих із переломами ділянки ППВСК було визначено:

1. Констатовано достовірне ($p < 0,001$) переважання жінок (66,88%) порівняно із чоловіками (33,12%) з вірогідним ($p < 0,001$) збільшенням відсоткової величини жіночого контингенту при збільшенні вікових характеристик (у віці понад 70 років жінки та чоловіки відповідно 78,73% і 21,27%).

2. Зафіксоване значне зростання кількості ППВСК у пацієнтів старших за 50 років (до 50 років – до 5,00%; 51–60 – 11,82%; 61–70 – 17,99%; 71 і старше – 61,89%). В цілому з'ясоване вірогідне ($p = 0,129$) переважання медіальних ПСК порівняно із латеральними (відповідно 55,32% і 44,68% хворих) зі збільшенням величини різниці у осіб старших вікових груп (до 40 років відповідно 40,98% і 59,02; старші за 71 рік: 55,88% та 44,12%).

3. В цілому констатовано значну кількість (3062 нозологічних одиниць) супутньої патології у всіх хворих із ППВСК із переважанням захворювань серцево-судинної системи (94,87%) із ішемічною хворобою серця (93,01%) і гіпертонічною хворобою (переважно II ступеню) – 88,99%. Також встановлено наявність значної кількості неврологічних розладів (27,20%), цукрового діабету (11,63%), захворювань шлунково-кишкового тракту (11,56%), патології дихальної системи (11,30%), хвороб сечостатевої системи (10,94%), анемії (6,50%) різного генезу і психічних розладів (4,51%).

4. Визначені загальні рівні тривалості перебування хворих в стаціонарі (13,85±0,29 днів) із переважанням знаходження у клініці при оперативному лікуванні порівняно із консервативним (відповідно 18,58±0,31 і 10,63±0,43 днів). Встановлено переважання оперативного втручання (53,85%) над консервативним (46,15%) у віці до 40 років на відміну від віку понад 70 років (відповідно 39,01% і 60,99%) й консервативного втручання серед жіночого контингенту (60,99%) порівняно із чоловіками (56,61%).

Література

1. Epidemiology of hip fracture: worldwide geographic variation / D. K. Dhanwal, E. M. Dennison, N. C. Harvey, C. Cooper // *Indian J. of Orthopaedics*. — 2011. — Vol. 45 (1). — P. 15–22. doi: 10.4103/0019-5413.73656
2. Filipov O. Epidemiology and social burden of the femoral neck fractures / O. Filipov // *J. of IMAB*. — 2014. — Vol. 20 (4). — P. 516–518. doi: 10.5272/jimab.2014204.516
3. Hip fracture patients at risk of second hip fracture: a nationwide population-based cohort study of 169, 145 cases during 1977–2001 / J. Ryg, L. Rejnmark, S. Overgaard [et al.] // *The J. of Bone and Mineral Research*. — 2009. — Vol. 24 (7). — P. 1299–1307. doi: 10.1359/jbmr.090207
4. Остеопороз в практике врача-интерниста / В. В. Поворознюк, Н. В. Григорьева, Т. В. Орлик [и др.]. — К., 2014. — 198 с.
5. Internal fixation compared with arthroplasty for displaced fractures of the femoral neck / M. Bhandari, P. J. Devereaux, M. F. Swiontkowski [et al.] // *The J. of Bone and Joint Surgery. Am.* — 2003. — Vol. 85 (9). — P. 1673–1681. — doi: 10.2106/00004623-200309000-00004
6. Эндопротезирование тазобедренного сустава при переломах шейки бедренной кости на фоне инволютивного остеопороза / А. И. Канзюба, Л. И. Донченко, М. А. Канзюба, С. С. Чучварева // *Проблеми остеології*. — 2012. — № 1. — С. 70–73.
7. Лоскутов А. Е. Эндопротезирование больных пожилого возраста с медиальными переломами шейки бедренной кости и их последствиями / А. Е. Лоскутов, А. В. Дегтярь // *Проблеми остеології*. — 2011. — № 1. — С. 35–39.
8. Volume and health outcomes: evidence from systematic reviews and from evaluation of Italian hospital data / L. Amato, P. Colais, M. Davoli [et al.] // *Epidemiologia & Prevenzione*. — 2013. — Vol. 37, Suppl. 2. — P. 1–100.
9. Secular trends in the incidence of hip and other osteoporotic fractures / C. Cooper, Z. Cole, C. R. Holroyd [et al.] // *Osteoporosis International*. — 2011. — Vol. 22 (5). — P. 1277–1288. — doi: 10.1007/s00198-011-1601-6

10. A systematic review of hip fracture incidence and probability of fracture worldwide / J. A. Kanis, A. Ode'n, E. V. McCloskey [et al.] // *Osteoporosis International*. — 2012. — Vol. 23 (9). — P. 2239–2256.— doi: 10.1007/s00198-012-1964-3
11. Osteoporosis: burden, health care provision and opportunities in the EU A report prepared in collaboration with the International Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA) / O. Strom, F. Borgstrom, J. A. Kanis [et al.] // *Archives of Osteoporosis*. — 2011. — Vol. 6. — P. 59–155. doi: 10.1007/s11657-011-0060-1
12. Secular trends in hip fractures worldwide: opposing trends east versus west / G. Ballane, J. A. Cauley, M. M. Luckey, Gel-H. Fuleihan // *The J. of Bone and Mineral Research*. — 2014. — No.29 (8). — P. 1745–1755. doi: 10.1002/jbmr.2218
13. On epidemiology of fractures and variation with age and ethnicity / N. C. Harvey, E. Curtis, R. van der Velde [et al.] // *Bone*. — 2016. — Vol. 93. — P. 230–231. doi: 10.1016/j.bone.2016.07.011
14. Gullberg B. World-wide projections for hip fracture / B. Gullberg, O. Johnell, J. A. Kanis // *Osteoporosis International*. — 1997. — Vol. 7 (5). — P. 407–413.
15. Analysis of the hip fracture records of a central training and research hospital by selected characteristics / D. Cankaya, B. Yoldaş, E. Çankaya [et al.] // *Turkish J. of Medical Sciences*. — 2016. — Vol. 46 (1). — P. 35–41. doi: 10.3906/sag-1406-150
16. Mattisson L. Epidemiology, treatment and mortality of trochanteric and subtrochanteric hip fractures: data from the Swedish fracture register / L. Mattisson, A. Bojan, A. Enocson // *BMC Musculoskeletal Disorders*. — 2018. — Vol. 19 (1). — P. 369. doi: 10.1186/s12891-018-2276-3
17. Trends in hip fracture rates in Taiwan: a nationwide study from 1996 to 2010 / T. Y. Wu, H. Y. Hu, S. Y. Lin [et al.] // *Osteoporosis International*. — 2017. — Vol. 28 (2). — P. 653–665. doi: 10.1007/s00198-016-3783-4
18. Epidemiological study of the effects of gender, age, mobility and time of injury on proximal femoral fractures [Czech] / L. Zelenka, J. Alt, I. Knížková [et al.] // *Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca*. — 2018. — Vol. 85 (1). — P. 40–45.
19. Епідеміологія переломів проксимального відділу стегнової кістки в Україні: результати двох ретроспективних досліджень / В. В. Поворознюк, Н. В. Григор'єва, М. О. Корж [та ін.] // *Ортопедия, травматология и протезирование*. — 2016. — № 4. — С. 68–74. doi: 10.15674/0030-59872016468-74

20. Epidemiology of hip fracture in Belarus: development of a country-specific FRAX model and its comparison to neighboring country models / H. Ramanau, I. Chernyanin, E. Rudenka [et al.] // Archives of Osteoporosis. — 2018. — Vol. 13. — Article ID: 42. doi: 10.1007/s11657-018-0454-4.2

Для цитування: [Бабалян В.О., Гурбанова Т.С. Регіональні епідеміологічні характеристики переломів проксимального відділу стегнової кістки серед мешканців м. Харкова та області. Вісник ХРІПГОЗ (ISSN 2707-9287), 2019;3(89):37-47. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3976067>]

Abstract. Regional clinical and epidemiological characteristics of patients with fractures of the proximal femur living in Kharkiv city and Kharkiv region are presented in the paper. There was a significant ($p < 0.001$) predominance of female (66.88%) compared to male (33.12%) with a probable ($p < 0.001$) increase in the percentage of female with increasing age characteristics (over 70 years of age, female and male respectively 78.73% and 21.27%). A significant increase in the number of fractures of the proximal femur in patients older than 50 years (up to 50 years – up to 5.00%; 51-60 – 11.82%; 61-70 – 17.99%; 71 and older – 61.89%). In general, the probable ($p = 0.129$) predominance of medial hip fractures compared to lateral (respectively 55.32% and 44.68% of patients) with an increase in the size of the difference in the elderly (up to 40 years, respectively, 40.98% and 59.02, over 71 years: 55.88% and 44.12%). In general, a significant number (3062 nosological units) of concomitant pathology in all patients with PPVSK with a predominance of cardiovascular disease (94.87%) with coronary heart disease (93.01%) and hypertension (mostly grade II) – 88.99%. There was also a significant number of neurological disorders (27.20%), diabetes (11.63%), diseases of the gastrointestinal tract (11.56%), pathology of the respiratory system (11.30%), diseases of the genitourinary system (10.94%), anemia (6.50%) of various genesis and mental disorders (4.51%). The general levels of duration of stay of patients in a hospital ($13,85 \pm 0.29$ days) with advantage of stay in clinic at operative treatment in comparison with conservative (accordingly 18.58 ± 0.31 and 10.63 ± 0.43 days) are defined. The predominance of surgical intervention (53.85%) over conservative (46.15%) under the age of 40 years in contrast to the age over 70 years (respectively 39.01% and 60.99%) and conservative intervention among the female contingent 0.99% compared with men (56.61%).

Keywords: fractures of the proximal femur, proximal femur, concomitant pathology, comorbid conditions, elderly and senile.

Cite as: [Babalyan VO, Gurbanova TS. Regional epidemiological characteristics of fractures of the proximal femur among residents of Kharkiv city and the region. Bull KhRIPHS (ISSN 2707-9287), 2019;3(89):37-47. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3976067>]

Надійшла до редакції 19.05.2019. Опублікована 09.06.2019.